

УДК 342

Бортняк Валерій Анатолійович –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Valeriy A. Bortnyak –

candidate of juridical sciences, associate professor,
Associate Professor of the Department of Constitutional and International Law
Educational and Scientific Humanitarian Institute
V.I. Tavriya National University Vernadsky
(33 Ivana Kudri Street, 01042, Kyiv, Ukraine)

Бортняк Катерина Василівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного та міжнародного права
Навчально-наукового гуманітарного інституту
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
Tnu2017@meta.ua

Katerina V. Bortnyak –

candidate of juridical sciences, associate professor,
associate professor of the Department
of Constitutional and International Law
Educational and Scientific Humanitarian Institute
V.I. Tavriya National University Vernadsky
Tnu2017@meta.ua
(33 Ivana Kudri Street, 01042, Kyiv, Ukraine)

Нормативне визначення нагляду та контролю в сфері публічного адміністрування

У статті досліджено управлінську діяльність яка є загальною функцією для усіх гілок влади. Відповідно, контрольна діяльність, будучи частиною управлінської діяльності, також властива усім гілкам влади. Контроль як функція публічного адміністрування загалом та органів виконавчої влади зокрема здійснюється у тісному взаємозв'язку з іншими управлінськими функціями. Актуальність статті забезпечується дослідженням ефективності контролю що зумовлюється та спостерігається зниженням виконавської дисципліни, недотриманням вимог законодавства, а то й прямих правопорушень, що перешкоджають здійсненню ефективного публічного адміністрування та забезпеченню дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: нормативне визначення, публічне адміністрування, контроль, нагляд, управління.

В статье исследовано управленческую деятельность которая является общей функцией для всех ветвей власти. Соответственно, контрольная деятельность, которая является частью управленческой деятельности, также присуща всем ветвям власти. Контроль как функция публичного администрирования в целом и органов исполнительной власти в частности осуществляется в тесной взаимосвязи с другими управленческими функциями. Актуальность статьи обеспечивается исследованием эффективности контроля что обусловлено наблюдается снижением исполнительской дисциплины, несоблюдением требований законодательства, а то и прямых преступлений,

препятствующих осуществлению эффективного публичного администрирования и обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые слова: *нормативное определение, публичное администрирование, контроль, надзор, управление.*

V.A. Bortnyak, K.V. Bortnyak Regulatory Definition of Supervision and Control in the Field of Public Administration

One of the leading external expressions of the implementation of legal activity of public authorities is public administration, which has not yet received a single categorical definition in the domestic legal literature.

The tasks that have arisen before the Ukrainian system of public administration, in accordance with the terms of the Association Agreement between Ukraine and the EU, require the search for new theoretical approaches to improve the efficiency of ways, forms and methods of legal regulation of administrative relations on the basis of the “acquis communautaire” - completion (acquisition) of the community. This requires Ukraine to apply modern public administration mechanisms and tools to support and develop progressive social trends and to ensure the proper functioning of state institutions. The progressive development of modern society is possible only through effective public administration. Its effectiveness is ensured by various means, among which the control function occupies an important place. When implementing public administration reform, it is necessary to determine the place and role of state control and supervisory activities, the effectiveness of which must meet clear criteria. This directly determines the practical importance of the supervisory and supervisory activities of state bodies.

The article investigates the management activity, which is a common function for all branches of government. Accordingly, control activity, being a part of management activity, is also peculiar to all branches of government. Control as a function of public administration in general and of executive authorities in particular is carried out in close relation with other management functions. The relevance of the article is ensured by research into the effectiveness of control, which is conditioned and observed by the reduction of the executive discipline, non-compliance with the requirements of the legislation, and even direct offenses that impede the implementation of effective public administration and ensuring the rights and freedoms of the individual and citizen.

Keywords: *regulatory definition, public administration, control, supervision, management.*

Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку адміністративних відносин в Україні вимагає від держави постійного прагнення до вдосконалення процесу публічного адміністрування в сфері нагляду та контролю як однієї з вагомих складових економічної безпеки держави. Публічне адміністрування в контексті організації та діяльності органів фінансового контролю здійснюється всередині системи суб'єкта публічної адміністрації, воно пов'язане з публічною діяльністю цього органу виконавчої влади та забезпечується дієвим публічним контролем за цією діяльністю.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням формування та становлення процесу публічного адміністрування в сфері фінансового контролю присвячено праці багатьох вітчизняних науковців: В. Б. Авер'янова, Д. М. Бахраха, Р. С. Мельника, В. Д. Чернадчука, Л. А. Савченко, С. О. Мосьондза, Є. І. Білокура, В. М. Гаращука, В. К. Колпакова, Є.А Панової, М.

С. Студенікіної та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр наукових досліджень у даній сфері, завжди актуальними залишаються питання ефективності реалізації публічного адміністрування із застосуванням методів фінансового контролю, а також нормативного закріплення поняття, сутності та відмінностей контролю та нагляду у діяльності держави.

Мета дослідження полягає у розробці пропозицій щодо формування ефективності реалізації нормативного визначення нагляду та контролю в сфері публічного адміністрування.

Виклад основного матеріалу. Завдання, які виникли перед українською системою державного управління, відповідно до умов Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, вимагають пошуку нових теоретичних підходів задля підвищення ефективності шляхів, форм та методів правового регулювання управлінських

відносин на засадах *acquis communautaire* – доробку (надбанні) спільноти. Це потребує від України застосування сучасних механізмів та інструментів публічного управління з метою підтримання і розвитку прогресивних суспільних тенденцій і забезпечення належного функціонування державних інститутів. Прогресивний розвиток сучасного суспільства можливий лише завдяки ефективному державному управлінню. Управлінська діяльність є загальною функцією для усіх гілок влади. Відповідно, контрольна діяльність, будучи частиною управлінської діяльності, також властива усім гілкам влади. Контроль як функція публічного адміністрування загалом та органів виконавчої влади зокрема здійснюється у тісному взаємозв'язку з іншими управлінськими функціями. Актуальність забезпечення ефективного контролю зумовлюється тим, що останнім часом спостерігаються зниження виконавської дисципліни, недотримання вимог законодавства, а то й прямі правопорушення, що перешкоджає здійсненню ефективного публічного адміністрування та забезпеченню дотримання прав і свобод людини і громадянина.

Важливо, що зовнішньою формою реалізації публічної влади є: для законодавчої влади – законотворчість; для виконавчої влади – публічне адміністрування; для судової влади – правосуддя. Термін «публічне адміністрування» є відносно новим надбанням адміністративного права України, що відображає людиноцентристське його спрямування, започатковане у вітчизняній правовій думці В. Авер'яновим [1]. У теорії та практиці адміністративного права минулих епох використовувалася категорія «державне управління», що продовжує вживатися в чинному законодавстві та юридичній літературі.

Запровадження європейських стандартів публічного адміністрування в Україні на сьогодні здійснюється на основі ратифікованої 16 вересня 2014 р. Верховною Радою України та Європейським Парламентом Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами – з іншого [2]. Наступного ж після ратифікації дня Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014 – 2017

рр. [3]. Таким чином, Угода про асоціацію стала втіленням реалізації положень ст. 11 Закону України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики”, у якій визначено завдання забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір із метою майбутнього набуття членства в ЄС [4]. Це завдання вимагає приведення положень національних нормативно-правових актів у відповідність до норм ЄС та усунення невідповідностей у їх тлумаченні, що, зокрема, стосується й розуміння терміну “контроль” як функція публічного адміністрування.

Для чіткого розуміння подальшого викладу матеріалу вважаємо доцільним навести думку Д. М. Бахраха, який зазначає, що у юридичній літературі найчастіше функція розуміється у двох смислах: функція пов'язується з об'єктом адміністративного впливу (предметний підхід). Відповідно, розрізняють такі функції державної адміністрації: забезпечення безпеки особистості, суспільства, держави, забезпечення розвитку економіки, здійснення адміністративно-господарської діяльності, забезпечення реалізації соціальної політики держави: функція розуміється як один із загальних способів організації, адміністративного впливу виконавчої влади на підвладних (інструментальний підхід). У літературі такі функції найчастіше називають загальними функціями управління [5, с. 166]. Стосовно визначення змісту функцій публічного адміністрування слід дотримуватися другого напрямку. Безумовно, враховуємо погляди вчених, які розглядають категорію «публічне адміністрування» тільки стосовно зовнішніх дій публічної адміністрації. Як зазначає Р. С. Мельник, «... не є публічним адмініструванням діяльність, пов'язана з внутрішньою організацією функціонування (реорганізація підрозділів, переміщення державних службовців, реалізація дисциплінарної відповідальності тощо) органів публічної влади. Зазначену діяльність можна назвати внутрішньо-управлінською, яка, однак, так само як і публічне адміністрування, регламентується нормами адміністративного права» [6, с. 41].

Водночас вважаємо, що така точка зору є не зовсім правильною, і це пов'язано з тим, що термін «публічне адміністрування» з'явився

завдяки прямому перекладу англомовного поняття «public administration». Однак за своєю сутністю воно більше відповідає змісту такого явища, як «публічне управління» в якості дієслова та «публічна адміністрація» в якості іменника. Сам же термін «публічне адміністрування» є, скоріше, аналогом іноземного «publicmanagement» і має пов'язуватися також із внутрішніми управлінськими процесами, які відбуваються в системі суб'єктів публічної адміністрації.

Отже, ми вважаємо цілком прийнятним використовувати термін «публічне адміністрування» в контексті організації та діяльності органів фінансового контролю, оскільки воно здійснюється всередині системи суб'єкта публічної адміністрації, пов'язане з публічною діяльністю цього органу виконавчої влади та забезпечується дієвим публічним контролем за цією діяльністю. Дана точка зору ґрунтується на внутрішньо орієнтованому підході до категорії «публічне адміністрування» та його наближеністю до поняття «адміністративний менеджмент» стосовно системи певного суб'єкта публічної адміністрації.

Об'єктами публічного адміністрування в органі фінансового контролю є: 1) організаційна структура органу фінансового контролю; 2) внутрішні управлінські процедури, що виникають у системі фінансового контролю (стратегічне планування, вироблення та реалізація управлінських рішень, облік, контроль, аналіз поточної та перспективної діяльності); 3) організаційні відносини та взаємозв'язки між елементами системи фінансового контролю (координація, субординація, розмежування повноважень та ін.); 4) забезпечувальні процедури публічного адміністрування (нормативна, методична, кадрова, інформаційна, документальна) [7]. Отже, функції публічного адміністрування в органі фінансового контролю слід визначити як зумовлені цілями та завданнями органу фінансового контролю конкретні складники змісту публічного адміністрування, які мають об'єктивний, універсальний та державно-владний характер, складаються з груп відносно самостійних, однорідних дій, здійснюються уповноваженими суб'єктами та спрямовані на оптимізацію організаційної структури системи

фінансового контролю, врегулювання внутрішніх управлінських процедур, впорядкування організаційних відносин, а також організацію забезпечувальних процедур адміністрування в системі фінансового контролю.

В адміністративному праві України контроль розглядається в широкому розумінні як один із способів забезпечення законності дисципліни в публічному адмініструванні, а саме як процес спостереження за дотриманням нормативно-правових актів різними суб'єктами адміністративного права. Слід вказати, що у більшості зарубіжних країн контролюється передусім діяльність самих суб'єктів владних повноважень. Адже у зв'язку з широким колом останніх, якими наділені органи публічної адміністрації, якраз і зростають можливості для зловживання цими повноваженнями.

Аналізуючи визначення функцій контролю в сфері публічного адміністрування необхідним є нормативне зазначення терміну «контроль». Законодавець неодноразово намагався дати визначення терміна «контроль». Так, у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», прийнятому 7 квітня 2007 р., визначено, що «державний нагляд (контроль) – діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема, належної якості продукції, робіт і послуг, прийняттого рівня безпеки для населення, навколишнього природного середовища» [8].

Наведена дефініція має недоліки, пов'язані з ототожненням термінів «контроль» і «нагляд», водночас, звужено коло суб'єктів державного нагляду в цій сфері. Серед учених також немає єдності щодо змісту терміна «контроль». Одні вчені розуміють контроль як цілеспрямовану систему всіх соціальних регуляторів (державних і суспільних інститутів, права, моралі, звичаїв, традицій, установок) [9, с. 17–18]. У філософії контроль розглядають як функцію, що природно супроводжує діяльність людини за умови, що таку діяльність має бути

виконано за встановленими певними правилами і спрямована на досягнення конкретних результатів [10, с. 4].

Автори підручника “Адміністративне право України. Академічний курс” за загальною редакцією В. Б. Авер’янова важливим видом діяльності держави, що здійснюють уповноважені державні органи, посадові особи і спрямований на забезпечення законності та дисципліни. На думку авторів указанного підручника, сутність державного контролю полягає в спостереженні та перевірці розвитку суспільної системи й усіх її елементів, відповідно до визначених напрямів, а також у запобіганні та виправленні можливих помилок і неправомірних дій, що перешкоджають такому розвитку [1, с. 351]. Поряд із широким визначенням поняття контролю як діяльності, що має місце в роботі всіх державних органів, В. М. Гаращук [11, с. 45] та О. Ф. Андрійко [12, с. 39] розглядають контроль і звужено – як діяльність органів контролю, яких у межах їх повноважень наділяють функцією контролю, що є основним видом їх роботи і які за допомогою притаманних їм форм, методів і визначених процедур здійснюють контроль.

З цього можна зробити висновок про те, що контрольну діяльність у певному значенні можна розглядати як самостійну функцію державного (публічного) управління, яка взаємодіє з іншими функціями та відповідно на них впливає. Важливішим є вироблення єдиного підходу до термінологічної основи контрольної-наглядової діяльності і закріплення відповідного понятійного апарату у національному законодавстві.

В. Чіркін стверджує, що “нагляд” – це також “контроль” [13, с. 12]. М. Руденко зазначає, що через відповідні служби, інспекції, комітети, комісії, управління, відділи держава здійснює контроль (нагляд) за додержанням правових приписів [14, с. 29]. На думку В. Гаращука, контроль відрізняється від нагляду тим, що контролюючий орган, на відміну від наглядового, має право втручатися в оперативну діяльність підконтрольного, а також те, що контролюючі органи мають право самостійно притягувати винних до юридичної відповідальності [15, с. 210]. Проте одночасно дослідник зазначає, що чинне законодавство знає випадки, коли контролюючий орган не має

деяких із основних контрольних повноважень, що наближує його до нагляду.

У чинних нормативно-правових актах України терміни “контроль” і “нагляд” зазвичай вживаються у певному поєднанні, чим підкреслюється спільність цілей і задач, що постають перед відповідними органами управління. Відмінності ж між органами контролю і нагляду виявляються переважно у компетенціях, управлінських функціях, що здійснюються ними, в методах виявлення порушень і способах реагування на них. У ст. 19 Господарського кодексу України зазначено, що органи державної влади і посадові особи, уповноважені здійснювати державний контроль і державний нагляд за господарською діяльністю, їх статус та загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами [16]. У Законі України “Про метрологію та метрологічну діяльність” в розділі “Державний метрологічний контроль і нагляд” відсутнє розмежування понять “контролю” і “нагляду” [17]. Замість Декрету Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. “Про державний пробірний нагляд” було прийнято Закон України від 18 листопада 1997 р. “Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, у якому термін “органи державного пробірної нагляду” замінено на “органи державного пробірної контролю” [18]. У Законі України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” констатується, що “...державний санітарно- епідеміологічний нагляд – це діяльність органів, установ та закладів державної санітарно-епідеміологічної служби з контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства...” [19]. Відповідно до ст. 1 Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” № 877-V від 05.04.2007 р., державний нагляд (контроль) визначається як діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог

законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийняттого рівня безпеки для населення, навколишнього природного середовища [8].

До прийняття цього закону нормативно-правова база щодо проведення перевірок контролюючими органами складалась із значної кількості нормативно-правових актів різної юридичної сили. Така кількісна неузгодженість, а також відсутність єдності у трактуванні понять і принципів перешкождала ефективній практичній діяльності органів виконавчої влади при здійсненні ними контрольних функцій. Проте, загалом, чинне законодавство України не містить чітко сформульовані дефініції “державний контроль” та “державний нагляд”. Законодавець їх термінологічно не розрізняє. Тому в нижчих за юридичною силою нормативно-правових актах має місце поєднання понять “нагляду” і “контролю”. Адміністративне право України трактує контроль у більш широкому розумінні – як один із способів забезпечення законності, правопорядку і дисципліни в публічному адмініструванні, тобто як процес нагляду за дотриманням положень нормативно-правових актів різними суб'єктами адміністративного права. У науковій літературі виділяють переважно два види нагляду – адміністративний та прокурорський. Адміністративний (управлінський) нагляд – це спосіб забезпечення законності і дисципліни в публічному адмініструванні, який здійснюється спеціальними суб'єктами публічної адміністрації щодо організаційно не підпорядкованих об'єктів. Наприклад, в Законі України “Про адміністративний нагляд за особами,

звільненими з місць позбавлення волі” адміністративний нагляд визначається як система тимчасових примусових заходів спостереження і контролю за поведінкою окремих осіб, звільнених із місць позбавлення волі. Органи внутрішніх справ, здійснюючи адміністративний нагляд, не можуть самостійно притягти до юридичної відповідальності особу, яка порушує, наприклад, правила адміністративного нагляду, тому що подібні справи вирішує суд (суддя) [20].

Аналіз чинного законодавства свідчить, що поняття “контроль” і “нагляд” не є синонімами, оскільки законодавство дає підстави у певних випадках розрізняти контрольні і наглядові органи за таким критерієм, як спосіб ініціювання їх діяльності. Тенденція змінювати без будь яких застережень у нормах-приписах термін “нагляд” терміном “контроль”, а не навпаки, свідчить на користь судження про те, що нагляд – це також контроль. Контроль і нагляд не тотожні поняття. Контроль – постійна функція управління, умова забезпечення успішності його діяльності, він завжди професійний, незалежно від того, відомчий чи загальнодержавний. Тобто, нагляд має більш “вузьку” сферу застосування. Контроль потрібно вважати більш широким поняттям, а нагляд необхідно розглядати як елемент контролю, як “звужений контроль”, але звужений лише по відношенню до сфери свого застосування.

Список використаних джерел:

1. Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т. Т. 1. Загальна частина / редкол.: В. Б. Авер'янов (голова) та ін. К.: Юрид. думка, 2007. 592 с.
2. Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. 16 вересня 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
3. План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на 2014 – 2017 рр. URL: <http://eu-ua.org/plan-zakhodiv-z-vykonannia-uhody>.
4. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України № 2411-VI від 01.07.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.
5. Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник / Д. Н. Бахрах, С. Д. Хазанов, А. В. Демин. М.: Норма-Инфра-М, 2002. 623 с.

6. Мельник Р.С., Бевзенко В.М. Загальне адміністративне право: навчальний посібник. К.: Ваіте, 2014. 376 с.
7. Про сновні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні. Закон України № 2939-ХІІ від 26.01.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>.
8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України № 877-V від 7.04.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20161126>.
9. Сиренко В. Ф. Интересы в системе основных институтов советского государственного управления. Отв. ред. Н. И. Козюбра. К.: Наук. думка, 1982. 214 с.
10. Майданик О. Про роль контролю у здійсненні державної влади. *Юридична Україна*. 2006. № 5. С. 4–9.
11. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні. Х.: Фоліо, 2002. 176 с.
12. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. К.: Наук. думка, 2004. 302 с.
13. Чиркин В.Е. Контрольная власть. *Государство и право*. 1993. № 4. С. 10-18.
14. Руденко М. Про співвідношення державного контролю і прокурорського нагляду (концептуальні зауваження на перехідний період). *Право України*. 1997. № 5. С. 29-30.
15. Гаращук В. М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: дис. докт. юрид. наук: 12.00.07. Х., 2003. 413 с.
16. Господарський кодекс України. Закон України № 436-IV від 16.01.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
17. Про метрологію та метрологічну діяльність. Закон України № 1314-VII від 11.02.1998 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18>.
18. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними. Закон України № 637/97-ВР від 18.11.1997 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-вр>.
19. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України № 4004-ХІІ від 24.02.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12>.
20. Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі. Закон України № 264/94-ВР від 01.12.1994 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-вр>.

References:

1. *Administrativne pravo Ukrainy. Akademichni kurs: pidruch.:* u 2 t. T. 1. Zahalna chastyna / redkol.: V. B. Aver'ianov (holova) ta in. K.: Yuryd. dumka, 2007. 592 s.
2. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odnogo boku, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym Spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy. 16 veresnia 2014 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
3. Plan zakhodiv z implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS na 2014 – 2017 rr. URL: <http://eu-ua.org/plan-zakhodiv-z-vykonannia-uhody>.
4. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy № 2411-VI vid 01.07.2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17>.
5. Bakhrakh D. N. Admynstrativnoe pravo Rossyy: uchebnyk / D. N. Bakhrakh, S. D. Khazanov, A. V. Demyn. M.: Norma-Ynfra-M, 2002. 623 s.
6. Melnyk R.S., Bevzenko V.M. Zahalne administrativne pravo: navchalnyi posibnyk. K.: Vaite, 2014. 376 s.
7. Pro snovni zasady zdiisnennia derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini. Zakon Ukrainy № 2939-ХІІ vid 26.01.1993. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12>.
8. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy № 877-V vid 7.04.2007. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20161126>.
9. Syrenko V. F. Ynteresi v systeme osnovnikh ynstitutov sovetskoho hosudarstvennoho upravleniya. Отв. ред. Н. Y. Koziubra. K.: Nauk. dumka, 1982. 214 s.

10. Maidanyk O. Pro rol kontroliu u zdiisnenni derzhavnoi vlady. *Yurydychna Ukraina*. 2006. № 5. S. 4–9.
11. Harashchuk V. M. Kontrol ta nahliad u derzhavnomu upravlinni. Kh.: Folio, 2002. 176 s.
12. Andriiko O. F. Derzhavnyi kontrol v Ukraini: orhanizatsiino-pravovi zasady. K.: Nauk. dumka, 2004. 302 s.
13. Chyrkyn V.E. Kontrolnaia vlast. *Hosudarstvo y pravo*. 1993. № 4. S. 10-18.
14. Rudenko M. Pro spivvidnoshennia derzhavnoho kontroliu i prokurorskoho nahliadu (kontseptualni zauvazhennia na perekhidnyi period). *Pravo Ukrainy*. 1997. № 5. S 29-30.
15. Harashchuk V. M. Teoretyko-pravovi problemy kontroliu ta nahliadu u derzhavnomu upravlinni: dys. dokt. yuryd. nauk: 12.00.07. Kh., 2003. 413 s.
16. Hospodarskyi kodeks Ukrainy. Zakon Ukrainy № 436-IV vid 16.01.2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>.
17. Pro metrolohiu ta metrolohichnu diialnist. Zakon Ukrainy № 1314-VII vid 11.02.1998 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1314-18>.
18. Pro derzhavne rehuliuвання vydobutku, vyrobnytstva i vykorystannia dorohotsinnykh metaliv i dorohotsinnoho kaminnia ta kontrol za operatsiiamy z nymy. Zakon Ukrainy № 637/97-VR vid 18.11.1997 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/637/97-vr>.
19. Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchia naselennia: Zakon Ukrainy № 4004-KhII vid 24.02.1994 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12>.
20. Pro administratyvnyi nahliad za osobamy, zvilnenymy z mista pozbavlennia voli. Zakon Ukrainy № 264/94-VR vid 01.12.1994 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-vr>.